

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Tursunboyev Doniyor Mansurjon o'gli

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ONTOLOGIYA. BORLIQ FALSAFASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY